

ગુજરાતના સ્વાતંત્ર સંગ્રામમાં ધોલેરા

Gamara Manish Jadavbhai

Ph.D. Research Scholar; Gujarat University

Email : mjgamara111@gmail.com

Guide : Dr. Vijyaben Yadav

Abstract:

ભારતીય સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામનો ઇતિહાસ ખુબ લાંબો રહ્યો છે. ભારતીય સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામની શરૂઆત ઈ.સ.૧૮૫૭ના વિપ્લવથી ગણી શકાય છે. ગુજરાતમાં પણ ઘણા-બધાં નાના-મોટા આંદોલન થયા જેના દ્વારા ગુજરાતને વિશ્વમાં ખૂબ ખ્યાતિ અપાવી છે. જેમાં ખેડા સત્યાગ્રહ અસહકારનું આંદોલન, બોરસદ સત્યાગ્રહ, બારડોલી સત્યાગ્રહ અને ૧૯૩૦માં દાંડીફર યત્રો.

૧૯૩૦માં થયેલ દાંડીફર એ સમગ્ર ભારતમાં થયો હતો. જેમાં વિવિધ પ્રદેશો તેમજ નેતાઓનું ખૂબ યોગદાન રહ્યું હતું. ૧૯૩૦માં થયેલ દાંડીફરમાં મીઠાનાં કરનો વિરોધ કરવામાં આવ્યો. જેમાં તેના પર જે કર ઉઘરાવવામાં આવતો હતો તેનો ખૂબ વિરોધ કરવામાં આવ્યો અને જેના વિરોધમાં આ સત્યાગ્રહ થયો. દાંડીફર દરમિયાન માત્ર દાંડી મુકામે જ નહીં પરંતુ જ્યાં-જ્યાં દરિયા કિનારો હતો ત્યાં મીઠાના કાયદાનો ભંગ કરવામાં આવ્યો. દાંડીફરના પ્રાદેશિક એકમ તરીકેના મુખ્ય બે સત્યાગ્રહ થયાં. જેમાં (૧) ધોલેરા સત્યાગ્રહ અને (૨) ધરાસણા સત્યાગ્રહ.

Key Words:

રચનાત્મક પ્રવૃત્તિ, પિકેટિંગ પ્રવૃત્તિ, અધિવેશનો, આઝાદીની ચળવળો, સમાજ સુધારણા, લોકજાગૃતિ

આઝાદીના રંગમાં ધોલેરા:

૧૨ માર્ચ, ૧૯૩૦ના રોજ ગાંધીજીએ દાંડીફરની શરૂઆત કરી. ભારતમાં પૂર્ણ સ્વરાજની લડતમાં મંગળચરણ કર્યાં. ત્યારે ધોલેરા અને ભાલ પ્રદેશની બળુકી ભૂમિના નામ એ લોકજાગૃતિમાં મોખરે હતા. ધોલેરાથી દરિયાકાંઠા તરફથી વેરાન ભૂમિ પર ‘મીઠાં સત્યાગ્રહ’ના નામથી પ્રસિદ્ધ થયેલ અહિંસક યુદ્ધ ખેલાયું.

૧૯૩૦ તથા ૧૯૩૨-૩૩ના એ વર્ષોમાં એ ધરતી પણ સેવા-સમર્પણ અને કુરબાનીની એવી તો હેલી ચડી કે જેના પરિણામે ભારતની આઝાદીની ઇતિહાસમાં ધોલેરા સત્યાગ્રહ સંગ્રામનું એક આગવું પ્રકરણ હંમેશને માટે અંકિત થઈ ગયું.

સૌરાષ્ટ્રના સિમાડા પર સ્વતંત્રતા પહેરગીરનું કામ કરતા, આઝાદીના પડઘમ વગાડતા, “સૌરાષ્ટ્ર પત્ર”ના અધિપતિ અને કાઠિયાવાડના આગેવાનોમાંના એક શ્રી અમૃતલાલ શેઠ ગાંધીજી પાસેથી ધોલેરા સત્યાગ્રહ લડત ઉપાડવાની આજ્ઞા લઈને આવ્યા. ધોલેરા તથા તેની આસપાસના દરિયાની ખાડી પર આવેલા સ્થળો, ગામો જેવા કે રાહતળાવ, કામાતળાવ, ભાણગઢ, મીંગલપુર, હેબતપુર, બાવળિયારી વગેરેની મુલાકાત લઈને લડત માટેની અનુકૂળ જગ્યાની તૈયારી કરી, શ્રી અમૃતલાલ શેઠ અને રાષ્ટ્રીય શાયર શ્રી ઝવેરચંદ મેઘાણીની પ્રેરણાથી શ્રી મોહનલાલ મહેતા (સોપાન) અને શ્રી વજુભાઈ મહેતાએ લડતના શરૂઆતના મહિનાઓમાં સંગ્રામના સંગઠન, સંચાલનની અને કાર્યક્રમોનો દોર, તેઓ પકડાઈ ગયા ત્યાં સુધી જાળવી રાખ્યો. ધોલેરા સત્યાગ્રહ સંગ્રામમાં એ મહાનુભાવોનો ફાળો અવિસ્મરમણીય રહેશે.

સૌરાષ્ટ્રના જુવાનો માટે બે મોરચા ખોલવામાં આવ્યા હતા, એક ધોલેરા અને બીજો વિરમગામ.

“કંકુ ઘોલજો જી, કે કેસર ઘોળજો,

પીઠી ચોળજો જી, કે માથા ઓળજો...”

મેઘાણીના બુલંદી ગળામાંથી રણકતા દેશભક્તિના ગીતોના નાદે અનેક નવયુવાનોના દિલનો જુસ્સો અંગ્રેજ સલ્તનત સામે ધગધગતો લાવારસ બની જુવાળો ચડ્યો હતો, જનતા જનાઈન... વિરાટ અંગ મરડીને બેઠો થયો હતો.

૬, એપ્રિલ, ૧૯૩૦ના રોજ સાત સભ્યોની ટીમ દ્વારા ધોલેરાના દરિયા કિનારે જઈને મીઠું ઉપાડીને સત્યાગ્રહની શરૂઆત કરી. જેમાં શ્રી અમૃતલાલ શેઠ અને અન્ય છ સભ્યોની ધરપકડ કરવામાં આવી. ત્યારબાદ ધોલેરા સત્યાગ્રહનું નેતૃત્વ શ્રી બળવંતરાય મહેતા દ્વારા સંભાળવામાં આવ્યું

હતું. ત્યારબાદ પૂર્વ આયોજન મુજબ આ સત્યાગ્રહને ચલાવવામાં આવ્યો અને છેલ્લે આઠમાં દિવસે તા.૧૩ એપ્રિલ, ૧૯૩૦ના રોજ ચૈત્રી પૂનમ અને હનુમાન જયંતિના રોજ શ્રી બળવંતરાય મહેતા દ્વારા પણ મીઠું ઉપાડ્યું અને સાથે સમગ્ર જનતાને મીઠાના કાયદાનો ભંગ કરવા માટે આજ્ઞા આપવામાં આવી. આમ, આઠ દિવસનો ધોલેરાની ભૂમિ પર યોજાયેલો સત્યાગ્રહ સંગ્રામ પૂર્ણ થયો.

કામચલાઉ કોર્ટ ધંધુકા:

ધોલેરા સત્યાગ્રહ દરમિયાન પકડાયેલા તમામ નેતાઓને ધંધુકા ડાકબંગલામાં કામચલાઉ ઉભી કરેલ કોર્ટમાં મેજિસ્ટ્રેટ ઈસાણી સમક્ષ રજુ કરવામાં આવતા. આ કામચલાઉ કોર્ટમાં શ્રી અમૃતલાલ શેઠને અઢી વર્ષની સાદી સજા જાહેર કરી ‘અ’ વર્ગમાં મુકવામાં આવ્યા હતા. તેમજ ત્યારબાદ આપણા રાષ્ટ્રીય શાયર શ્રી ઝવેરચંદ મેઘાણીને પણ ભડકાવ ભાષણ કરવાના ખોટા કેસમાં અઢી વર્ષની સજા કરવામાં આવી હતી. તેમજ તેમની પ્રખ્યાત ‘છેલ્લી પ્રાર્થના’ તેઓએ અહીં ગાઈ હતી અને મેજિસ્ટ્રેટ ઈસાણી અને હજારો જનમેદનાની આંખોમાં આંસુ આવી ગયા હતા. આજે પણ ધંધુકાના એ ડાકબંગલામાં “મેઘાણીનો ઓટલો” અને તે જગ્યાનું જતન કરવામાં આવી રહ્યું છે.

ધોલેરા સત્યાગ્રહના નેતાઓ:

કોઈપણ સત્યાગ્રહ કે લડતને સફળ બનાવવા માટે એક સારા નેતૃત્વની જરૂર હોય છે. જના દ્વારા લડતને સફળ બનાવી શકાય છે. તેવી જ રીતે ધોલેરા સત્યાગ્રહને સફળ બનાવવા માટે ઘણાં-બધાં નાના-મોટા નેતાઓ થઈ ગયા જેમાંનાં શ્રી અમૃતલાલ શેઠ, શ્રી બળવંતરાય મહેતા, રાષ્ટ્રીય શાયર શ્રી ઝવેરચંદ મેઘાણી, શ્રી રતુભાઈ અદાણી, શ્રી મોહનલાલ મહેતા, શ્રી વજુભાઈ મહેતા, શ્રી માંગાભાઈ ખેર (ભરવાડ), શ્રી શિવુભા ચુડાસમા જેવા વગેરે નેતાઓ દ્વારા આ સત્યાગ્રહને સફળ બનાવ્યો તેમજ ભાલની આ પવિત્ર ભૂમિને વિશ્વ વિખ્યાત બનાવી.

ઉપસંહાર:

આ મીઠાના સત્યાગ્રહ દરમિયાન ગુજરાતમાંથી અંગ્રેજો દ્વારા ૭૦,૦૦૦ થી વધુ સત્યાગ્રહીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ ગાંધીજીની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી, ત્યારે આખા દેશમાં હાહાકાર મચી ગયો. ત્યારબાદ અંગ્રેજ સરકાર દ્વારા ગાંધીજી જોડે સમાધાન કરવામાં આવ્યું તેને ઇરવિન કરાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તે કરાર થયા પછી બધા સત્યાગ્રહીઓને જેલમાંથી મુક્ત કરવામાં આવ્યા.

સંદર્ભસૂચિ

1. અદાણી રતુભાઈ, સત્યાગ્રહના સમરાંગણમાં ભાગ-૧, ડૉ. જીવરાજ મહેતા સ્મારક ટ્રસ્ટ પ્રકાશક, અમદાવાદ
2. દેસાઈ મહેબૂબ, સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામમાં અમરેલી, ભાવનગર.
3. દેસાઈ મહેબૂબ, ગુજરાતની સ્વાતંત્ર્ય સાધના (છ જિલ્લાઓના સંદર્ભમાં), અમદાવાદ, ૨૦૦૮.
4. દેસાઈ શાંતિલાલ, રાષ્ટ્રનો સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ અને ગુજરાત, અમદાવાદ, ૧૯૭૨.
5. મેઘાણી મહેન્દ્ર, સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામના ગીતો, નવી દિલ્હી, ૧૯૯૭.
6. મેઘાણી ગોપાલ, મેઘાણી નાનક, મેઘાણી જયંત - પ્રકાશક લિ., હું આવું છું (ઝવેરચંદ મેઘાણીનું પત્ર જીવન), અમદાવાદ, ૧૯૮૮.
7. શાહ કાંતિલાલ, રાષ્ટ્ર સપૂત સ્વ. શ્રી બળવંતરાય ગો. મહેતા, જીવન અને કાર્ય, ભાવનગર, ૨૦૦૦.

8. શાહ કાંતિલાલ, ધોલેરા સત્યાગ્રહ, માહિતી ખાતું, ગાંધીનગર.
9. શ્રી જી.એન. વિદ્યામંદિર, માહિતી પુસ્તિકા, પ્રકાશક - સુવર્ણ જયંતિ મહોત્સવ સમિતિ, ધોલેરા, ૨૦૦૭.